

**IZZOLATSIYALASHGAN QUYOSH ELEKTR STANSIYALARGA
ENERGIYA SAQLASH TIZIMINING SAMARADORLIGINI QIYOSIY
TADQIQ ETISH**

Avliyakulova Sanobar Nodirovna

*“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari
instituti” Milliy tadqiqotlar universiteti, 1-bosqich magistranti*

sanobaravliyakulova32@gmail.com, 973022532

Annotatsiya: Qiyosiy tadqiqotlar asosida izolatsiyalashgan quyosh elektr stansiyalar uchun samarali energiya saqlash tizimi asoslangan.

Kalit so‘zlar: Izzolatsiyalashgan quyosh elektr stansiyasi, energiya saqlash tizimi, akkumulyatsiya, akkumulyator, elektrokimyoviy metod, elektroergiyaning solishtirma zichligi.

Abstract: An effective energy storage system for isolated solar power plants is based on comparative studies.

Key words: Solar power plant, energy storage system, battery, accumulator, electrochemical method, relative density of electricity.

Аннотация: На основе сравнительных исследований обоснована эффективная система хранения энергии для изолированных солнечных электростанций.

Ключевые слова: Изолированная солнечная электростанция, система хранения энергии, аккумуляция, аккумулятор, электрохимический метод, удельная плотность электроэнергии.

Axborotlashgan jamiyatning asli ilmiy-texnikaviy taraqqiyoti bo‘lganligi bois, uning rivoji elektroenergiyaga bo‘lgan ehtiyojlarni uzluksiz o‘shishi bilan tavsiflanadi. Ushbu ihtiyojni qondirish va elektr energiya sohasini barqaror rivojlanishini ta‘minlash maqsadida “2020-2030yillarda O‘zbekiston Respublikasini elektr energiyasi bilan ta‘minlash Konsepsuyasi” ishlab chiqildi. 2012-2020yillarda elektr energiyasini ishlab chiqishda yiliga 2.6% miqyosda o‘shish kuzatilgan bo‘lsa, prognoz natijalari bo‘yicha 2030-yilgacha bo‘lgan davrda respublikada elektr elekgiyaga bo‘lgan talabning yillik o‘shishi 6-7 % ga teng bo‘ladi. 2030-yilga kelib respublika iste‘moli 120.8 milliard Kw/soat “2018-yilga nisbatan 1.9 barobar ko‘p” bo‘lishi pragnoz qilinmoqda.

Ma‘lumki, an‘naviy energiya manbalari cheklangan zaxiraga ega. Shu bois Konsepsiyada muqobil energetikani rivojiga alohida e‘tibor berilgan, ayniqsa quyosh energiyasidan foydalanishda. Zero, ushbu energiyadan foydalanishda juda ham qulay sharoit mavjud. Mamlakatimiz katta hududining iqlimi – quruq issiq-tropik iqlimga mansubdir. Unda quyosh nurlanishining 900 W.kv ga yetadi, yillik quyosh nurlanishining vaqti esa, 2800-3000 soatni tashkil etadi.

Konsepsiyaga binoan, 2020-20230yillarda 5 GW quyosh elektr stansiyalarni qurish ko‘zda tutilgan. Quvvati 100-500 MW bo‘lgan elektr stansiyalari Jizzax,

Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo va Surxandaryo viloyatlarida joylashtirish rejalashtirilgan. Boshqa mintaqalarda 50-200 MW quvvatiga ega elektr stansiyalar quriladi.

Tabiiyki, quyosh elektr stansiyalar kunduz kuni ishlab chiqishga qodir. Shu bois energiyani saqlash masalasining dolzarbligi tobora o‘smoqda. Konsepsiyada yirik fotoelektrik stansiyalari (300 MG dan ortiq) o‘zgaruvchan ishlab chiqarishning barqarorligini va energiya tizimida iste’molining tig‘iz soatlaridagi maksimal yuklamasini tartibga solish, ta’minlash uchun sanoat miqyosida energiya saqlash tizimlari bilan bosqichma-bosqich jihozlanishi ko‘zda tutilgan.

Respublikamizning olis aholi punktlarida, ekoturizmni rivojlantirish rejalashtirilgan mintaqalarda hamda kompleks elektrotarmoqlarda ulanmagan kichik quyosh elektr stansiyalarni yaratishga e’tibor qaratiladi.

Ishlab chiqarish korxonalarini texnoparklarning shaxsiy ehtiyojlari uchun elektr energiyasini ishlab chiqarish bo‘yicha o‘rta quvvatli (1-2 MW) quyosh elektr stansiyalari quriladi.

Tushunarliki, izolatsiyalashgan quyosh elektr stansiyalar faqat energiya saqlash tizimiga ega bo‘lganda kechki soatlarda barqaror elektr energiya ta’minotini amalga oshirishi mumkin. Energiya saqlash tizimining turlari, qo‘llaniladigan metodlari anchagina, shu bois izolatsiyalashgan quyosh elektrostansiyalar uchun maqbulini aniqlash ilmiy-texnikaviy masala deb namoyon etilmoqda. Energiya saqlash – bu energiyani akkumulyatsiya qilish keyinchalik undan foydalanish uchun bunday sozlama odatda akkumulyator (akkumulyator batareyasi) deb nomlanadi.

Mavjud energiya saqlash tizimlarining parametrlarini har tomonlama tahlil etilish natijasida aniqlandiki, keng ishlatiladigan elektr kimyoviy metodidir. Bunday akkumulyatorning ishlashi kimyoviy reaksiyalarni qayta ishlash prinsipiga asoslangan (zaryad-razryad). Bulardan eng ko‘p foydalaniladigan: qo‘rg‘oshin-kislotali akkumulyatorlar; ishqorli akkumulyatorlar; litiy-ionli akkumulyatorlar. Ushbu akkumulyatorlar kattaliklarining qiymatlarini qiyoslash borasida eng istiqbolli litiy-ionli akkumulyatorlar bo‘lganligi aniqlandi. Bunday akkumulyatorlar (katod materiali alyuminiy folgasiga, anod materiali mis folgasiga joylashgan) va bular orasida joylashgan elektrolit bilan shimdirilgan g‘ovakli separatorlaridan iboratdir. Zaryadlarni tashuvchi (ko‘chiruvchi) vazifasini manfiy zaryadlangan litiy-ionlar bajaradi. Anod materiali grafit, unda LiC_6 modda hosil bo‘ladi.

Litiy-ionli akkumulyatorlar ko‘pgina avzallikka egadir (I jadval):

Litiy-ionli akkumulyatorlarning avzalliklari

I jadval

No	Kattaliklar	qo‘rg‘oshin-kislotali akkumulyatorlar	litiy-ionli akkumulyatorlar
1	Energiyaning solishtirma zichligi,	30-50	90-190

	W/kg		
2	Hayotiy sikli (80% razryad)	200-300	500-2000
3	Xizmat ko‘rsatishga talablar	3-6 oy	talab etilmaydi

Shu bilan birga litiy-ionli akkumulyatorlarning:

- Xizmat qilish muddati juda katta, 10 yildan kam emas;
- Energiya massasiga nisbati boshqa akkumulyatorlarga qaraganda ancha yaxshi;
- O‘z-o‘zidan razryad bo‘lishi ancha kam.

Yildan-yilga ionli akkumulyatorlar takomillashtirilmoqda, shu bois narxi tushmoqda, qo‘llanilish sohalari kengaymoqda. Shu jumladan, mobil sozlamalarda qo‘llaniladi, aksariyat zamonaviy elektroavtomobillarda litiy-ionli akkumulyatorlar o‘rnatilgan. Elektroavtomobildagi batareyalardagi sig‘imi odatda 80-100 kW soatni tashkil etadi. Bajarilgan qiyoslash tadqiqotlarning va aksiomatik metodlardan foydalangan holda olingan quyidagi natijalari ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Bu borada alohida ta‘kidlash o‘rinliki, “O‘zbekiston tog‘-kon sanoati va giologiya” vazirligi ma‘lumoti bo‘yicha mamlakatimizda yirik litiy koni mavjud. Shu bois, mamlakatimizda litiy qazib olish tayyorgarligini ko‘rmoqda. Litiydan tashqari boshqa (texnologik metallarni), shu jumladan grafit, alyuminiy, magnit va boshqalarni qazib olinishi rajalashtirmoqda.

Bajarilgan qiyoslash tadqiqotlarning natijalarini umumlashtirgan holda xulosa sifatida ta‘kidlash mumkinki: - litiy-ionli akkumulyator batareyalarning tavsiflari izotsiyalashgan quyosh elektrostansiyalar uchun maqbul ekanligi asoslandi; - unifikatsiya nuqtai nazardan ushbu elnergiya saqlash tizimida elektroavtomobillarning litiy-ion batareyalardan foydalanish qulayligi aniqligi aniqlandi. Yana bir qulayligi shuki, yaqin kelajakda o‘zimizda akkumulyatorlarni ishlab chiqarilishi boshlanishida ularning narxi yanada tushishi muqarrardir. Bunda mamlakatimiz eksportyorga aylanish ham aniqdir. Zero, litiy manbalari sanoqli davlatlarda mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 2020-2030yillarda O‘zbekiston Respublikasini elektr energiyasi bilan ta‘minlash Konsepsiyasi.
2. R.F. Baratov, Sh.X. Abduraxmonov M.O. Amonov “Traktorlar va qishloq xo‘jaligi mashinalarning elektr va elektron jihozlari” –T.: “TIQXMMI” MTU, 2023.
3. V.N. Fataev, A.Sh. Aliyev “Zamonaviy elektrokimyoviy energiyani saqlash tizimlari” T.L.Kulova, I.I. Nikolaev, Rossiya, Moskva.
4. <https://mag.auto3n.ru/kakie-batarei-ispolzuyutsya-v-elektromobilyah/>.
5. <https://kosatka.media/ru/category/blog/news/5-sposobov-hraneniya-energii-i-naskolko-oni-effektivny>.
6. <https://www.gazeta.uz/ru/2023/04/26/lithium/>.